

CALL FOR PAPERS SPECIAL ISSUE 2024

**TÍTULO: 'INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM
MARKETING: ESTRATÉGIAS, EXPERIÊNCIAS E
ANÁLISES'**

**TÍTULO: 'INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MARKETING:
ESTRATEGIAS, EXPERIENCIAS Y ANÁLISIS'**

**TITLE: 'ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MARKETING:
STRATEGIES, EXPERIENCES, AND ANALYSES'**

BUSINESS SCHOOL

PROFUTURO

EDUCAÇÃO • PESQUISA • CONSULTORIA

FutureJournal

FUTURE STUDIES RESEARCH JOURNAL:
TRENDS AND STRATEGIES

SUBMISSIONS
CLICK HERE

Doutor em Administração na linha de Estratégias de Marketing pela FGV/SP. Professor Permanente no Programa de Pós-Graduação em Administração na UFG e UFU. Professor Visitante na Universidade Santiago do Chile (USACH) e na Mona University (UWIMONANA) na Jamaica. Integrante do Comitê Científico da Divisão de Marketing da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) para o triênio 2024-2026.

Doutora em Administração pela Fundação Getulio Vargas - EAESP/FGV-SP, Mestre em Administração pela Fundação Getulio Vargas - EBAPE/FGV-RJ e Bacharel em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro. É Pesquisadora e Professora do Ibmecc-RJ. Possui experiência nas áreas de Cultura e Consumo e Transformative Consumer Research.

Doutora em Administração pela UnB. Mestre em Administração pela UFU. Suas pesquisas já foram indicadas a prêmio em eventos científicos, como o 3Es - ANPAD. Líder do Tema de Finanças Corporativas na ANPAD. Pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis (FACE/UFG) em temas ligados a Finanças Corporativas Comportamentais.

This dossier focuses on the growing interaction between marketing and artificial intelligence (AI), highlighting how this combination transforms business strategies and consumer communication. Initially, it examines data analysis and personalization through AI, which is essential for understanding modern consumer behavior. Next, it discusses innovations in AI-driven marketing strategies, including optimizing existing practices and introducing new tools and approaches.

A critical point addressed is the ethics and transparency in the application of AI in marketing, emphasizing the importance of balancing innovation with consumer rights. The interaction between AI and consumer experience is also explored, showing how AI redefines the customer journey. Specifically in B2B marketing, the document highlights how AI modifies business strategies and operations. Therefore, this dossier aims to provide a current overview of trends and innovations at the intersection of AI and marketing, serving as an informative resource for professionals, academics, and those interested in the field.

Contextualization

AI began as a theoretical field in the mid-20th century and has evolved with technological advancement. Initially focused on simulating human intelligence, it has found practical applications in various areas, including marketing. AI is a central piece in marketing for enabling the analysis of large volumes of data, providing insights into consumer behavior. It also allows for personalization in marketing campaigns, from customized content to targeted product recommendations. Additionally, AI is redefining the customer experience, with chatbots and virtual assistants offering instant and personalized support.

AI will continue to play a fundamental role in marketing as we progress. Marketing professionals are just beginning to explore the potential of AI in personalization, trend forecasting, and marketing automation and promise further integration and innovations in the marketing field. Thus, this dossier proposes to explore this constantly changing landscape, looking at how AI is shaping and will be crucial to the future of marketing.

Justification

The emergence of AI is transforming the field of marketing in multifaceted ways; hence, we present central points that justify the proposal of this dossier:

- Current and Future Relevance: AI is central to marketing innovations, and understanding its function, application, and impact is essential to keep up with market trends and emerging practices.
- Practical and Theoretical Implications: the integration of AI in marketing presents both challenges and opportunities; therefore, this dossier explores innovative practices, ethical and legal challenges, and the future of AI in marketing.
- Contribution to Marketing Strategies: analyzing AI applications in marketing offers insights for developing more effective and personalized strategies, benefiting both brands and consumers.
- Promotion of Interdisciplinary Dialogue: fostering an interdisciplinary dialogue providing a holistic view.

Theoretical Foundation

Data analysis and personalization through artificial intelligence (AI) catalyze a more sophisticated understanding of consumer behavior, enabling personalized marketing (VLAČIĆ et al., 2021). Integrating AI in marketing strategies optimizes existing practices and introduces innovative approaches and tools, such as chatbots and predictive algorithms. These can anticipate consumer trends and preferences, inaugurating new paradigms of interaction and engagement (VERMA et al., 2021).

Moreover, the synergy between AI and consumer experience redefines the customer journey, from product discovery to post-sale service. AI enriches this experience, offering agile responses, personalized recommendations, and a deeper understanding of customer needs and preferences (HUANG; RUST, 2021). In this scenario, the challenge for companies is to adopt transparent and ethical practices in data and algorithm use, balancing efficiency and innovation with respect for consumer rights and expectations (CHINTALAPATI; PANDEY, 2022).

Particularly in B2B marketing, AI is transforming practices by enabling more detailed analysis of business patterns and facilitating data-driven decision-making. The interaction of AI with emerging technologies such as Big Data, the Internet of Things (IoT), and augmented reality is paving the way for more effective marketing strategies and immersive customer experiences. This convergence suggests a future where AI will complement and revolutionize marketing, promoting greater integration and synergy between different technologies.

Topics of interest include, but are not limited to:

- Data Analysis and Personalization with AI
- Innovations in Marketing Strategies using AI
- Ethics and Transparency in the Application of AI in Marketing
- Interaction between AI and Consumer Experience
- AI and the Transformation of B2B Marketing
- Emerging Technologies Integrated with AI in Marketing

Timeline

- Manuscript submission opening: **March 5, 2024**
- Deadline for submission of manuscripts: **June 30, 2024**
- Return of manuscript revisions to authors: **until August 30, 2024**
- Submission of the revised version of manuscripts that continue in the editorial process: until **September 31, 2024**
- Final decision on manuscripts accepted for publication: until **October 30, 2024**
- Publication of the Special Edition: **end of 2024**

FutureJournal

FUTURE STUDIES RESEARCH JOURNAL:
TRENDS AND STRATEGIES

[HTTPS://WWW.REVISTAFUTURE.ORG/FSRJ/INDEX](https://www.revistafuture.org/fsrj/index)

Apresentação

Este dossiê foca na crescente interação entre marketing e inteligência artificial (IA), destacando como essa combinação está transformando estratégias de negócios e a comunicação com o consumidor. Inicialmente, examina-se a análise de dados e a personalização via IA, essenciais para entender o comportamento do consumidor moderno. Em seguida, discutem-se as inovações nas estratégias de marketing impulsionadas pela IA incluindo a otimização de práticas existentes e a introdução de novas ferramentas e abordagens.

Um ponto crítico abordado é a ética e a transparência na aplicação da IA em marketing, enfatizando a importância de equilibrar inovação e os direitos dos consumidores. A interação entre IA e a experiência do consumidor também é explorada, mostrando como a IA redefine a jornada do cliente. Especificamente no marketing B2B, o documento realça como a IA está modificando estratégias e operações de negócios. Dessa forma, o objetivo deste dossiê é fornecer um panorama atual das tendências e inovações no cruzamento da IA e do marketing, servindo como recurso informativo para profissionais, acadêmicos e interessados na área.

Contextualização

A IA, que começou como um campo teórico na metade do século XX, evoluiu com o avanço da tecnologia. Inicialmente focada em simular a inteligência humana, encontrou aplicações práticas em diversas áreas, incluindo o marketing. Atualmente, a IA é uma peça central no marketing por permitir a análise de grandes volumes de dados, fornecendo insights sobre o comportamento do consumidor. Possibilita também uma personalização em campanhas de marketing, desde conteúdo customizado até recomendações de produtos direcionados. Além disso, a IA está redefinindo a experiência do cliente, com chatbots e assistentes virtuais oferecendo suporte instantâneo e personalizado.

Dessa forma, à medida que avançamos, a IA continuará a desempenhar um papel fundamental no marketing. Os profissionais de marketing estão apenas começando a explorar o potencial da IA em personalização, previsão de tendências e automatização de marketing e promete mais integração e inovações no campo do marketing. Assim, este dossiê propõe explorar este cenário em constante mudança, oferecendo um olhar sobre como a IA está moldando e será fundamental para o futuro do marketing.

Justificativa

A emergência da IA está transformando o campo do marketing de forma multifacetada, por isso, apresentamos pontos centrais que **justificam a proposta deste dossiê:**

§ Relevância Atual e Futura: a IA está no centro das inovações em marketing e compreender o funcionamento, aplicação e impacto é fundamental para manter-se atualizado com as tendências do mercado e as práticas emergentes.

§ Implicações Práticas e Teóricas: a integração da IA no marketing apresenta tanto desafios quanto oportunidades, logo, este dossiê explora práticas inovadoras, desafios éticos e legais, e o futuro da IA em marketing.

§ Contribuição para Estratégias de Marketing: a análise das aplicações da IA no marketing oferece insights para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes e personalizadas, beneficiando tanto marcas quanto consumidores.

§ Fomento de Diálogo Interdisciplinar: promoção de um diálogo interdisciplinar proporcionando uma visão holística sobre o tema.

Embasamento Teórico

A análise de dados e a personalização via inteligência artificial (IA) estão catalisando uma compreensão mais sofisticada do comportamento do consumidor, permitindo um marketing personalizado (VLAČIĆ et al., 2021). A integração da IA em estratégias de marketing não apenas otimiza as práticas vigentes, mas também introduz abordagens e ferramentas inovadoras, como chatbots e algoritmos preditivos. Estes últimos são capazes de antever tendências e preferências do consumidor, inaugurando novos paradigmas de interação e engajamento (VERMA et al., 2021).

Ademais, a sinergia entre IA e a experiência do consumidor está redefinindo a jornada do cliente, desde a descoberta do produto até o serviço pós-venda. A IA enriquece essa experiência, oferecendo respostas ágeis, recomendações personalizadas e um entendimento aprofundado das necessidades e preferências do cliente (HUANG; RUST, 2021). Nesse cenário, o desafio para as empresas é adotar práticas transparentes e éticas no uso de dados e algoritmos, equilibrando eficiência e inovação com o respeito aos direitos e expectativas dos consumidores (CHINTALAPATI; PANDEY, 2022).

Particularmente no marketing B2B, a IA está transformando as práticas ao permitir uma análise mais detalhada dos padrões de negócios e ao facilitar a tomada de decisões com base em insights orientados por dados. A interação da IA com tecnologias emergentes como Big Data, Internet das Coisas (IoT) e realidade aumentada está abrindo caminho para estratégias de marketing mais eficazes e experiências de cliente imersivas. Essa convergência sugere um futuro em que a IA não somente complementar, mas também revolucionará o marketing, promovendo uma maior integração e sinergia entre diferentes tecnologias.

Os tópicos de interesse incluem, mas não estão limitados a:

- § Análise de Dados e Personalização com IA
- § Inovações em Estratégias de Marketing com uso de IA
- § Ética e Transparência na Aplicação de IA em Marketing
- § Interação entre IA e Experiência do Consumidor
- § IA e a Transformação do Marketing B2B
- Tecnologias Emergentes Integradas com IA em Marketing

Referências

CHINTALAPATI, S.; PANDEY, S. K. Artificial intelligence in marketing: A systematic literature review. *International Journal of Market Research*, v. 64, n. 1, p. 38–68, jan. 2022.

HUANG, M.-H.; RUST, R. T. A strategic framework for artificial intelligence in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, v. 49, n. 1, p. 30–50, jan. 2021.

VERMA, S. et al. Artificial intelligence in marketing: Systematic review and future research direction. *International Journal of Information Management Data Insights*, v. 1, n. 1, p. 100002, abr. 2021.

VLAČIĆ, B. et al. The evolving role of artificial intelligence in marketing: A review and research agenda. *Journal of Business Research*, v. 128, p. 187–203, maio 2021.

FutureJournal

WEBSITE:

FUTURE STUDIES RESEARCH JOURNAL:
TRENDS AND STRATEGIES

[HTTPS://WWW.REVISTAFUTURE.ORG/FSRJ/INDEX](https://www.revistafuture.org/fsrj/index)

